

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Азамат Холмуратович Шаймқулов,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси
Гулистон ҳудудий филиали директори
azamat_shoimqulov@mail.ru

ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ

For citation: Azamat Kh.Shaimkulov, MASS MEDIA AND CIVIL SOCIETY DURING PERESTROIKA. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.137-144

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219829>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада узоқ ривожланиш йўлини босиб ўтиб, дунёнинг ривожланган давлатларида шахс ва демократик давлат ҳуқуқий мақомининг асосий элементларидан бири сифатида шаклланган фуқароларнинг мурожаат қилиш ҳуқуқи институти тарихи юртимиз мисолида ретроспектив таҳлил қилинган. Қайта қуриш даврида фуқаролар мурожаатлари билан ишлашда оммавий ахборот воситаларининг роли, уларнинг жамиятда мавжуд муаммоларни очиқ беришдаги ўрни тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: мурожаат институти, шахсларнинг мурожаат қилиш ҳуқуқи, оммавий ахборот воситалари, қайта қуриш, жамоатчилик фикри, фуқаролар мактублари.

Азамат Холмуратович Шаймқулов,
Директор Гулистанского регионального филиала
Академии государственного управления при
Президенте Республики Узбекистан
azamat_shoimqulov@mail.ru

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на примере нашей страны ретроспективно анализируется история института права граждан на обращение, прошедшего длительный путь развития и сформировавшегося в развитых странах мира как один из основных элементов правового статуса личности и демократического государства. Исследована роль средств массовой информации в работе с обращениями граждан в период перестройки, их роль в выявлении существующих проблем в обществе.

Ключевые слова: институт обращения, право граждан на обращение, средства массовой информации, перестройка, общественное мнение, письма граждан.

Azamat Kh. Shaimkulov,
Director of the Gulistan regional branch
Academy of Public Administration under
President of the Republic of Uzbekistan
azamat_shoimkulov@mail.ru

MASS MEDIA AND CIVIL SOCIETY DURING PERESTROIKA

ABSTRACT

This article retrospectively analyzes the history of the Institution of the right of appeal of citizens, which has passed a long way of development and formed as one of the main elements of the legal status of an individual and a democratic state in the developed countries of the world, on the example of our country. The role of mass media in dealing with citizens' appeals during the period of perestroika, their role in the disclosure of current problems in society is investigated.

Index Terms: Institute of appeal, citizens' right to appeal, mass media, perestroika, public opinion, citizens' letters.

КИРИШ (INTRODUCTION)

2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси “Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш” деб номланган биринчи йўналишининг 12-мақсади **“Таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш”га бағишланган бўлиб, унда жумладан “Оммавий ахборот воситаларининг роли ва журналистларнинг касбий фаолияти ҳимоясини янада кучайтириш, одамларни қийнаётган муаммолар ҳамда ислохотларнинг ижроси аҳволини ўрганишда уларнинг меҳнатидан самарали фойдаланиш” белгилаб қўйилган [1].**

Бу эса оммавий ахборот воситаларининг жамоат фикри ҳамда жамиятда мавжуд муаммоларни ўрганиш, уларни ҳал қилишда муҳим воситалардан бири эканлигини яна бир бор кўрсатади.

Ўзбекистон Республикасида ҳар бир шахснинг давлат органларига, муассасаларига ёки халқ вакилларига мурожаат қилиш ҳуқуқи конституциявий меъёр асосида шаклланган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 35-моддасида “Ҳар бир шахс бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда ваколатли давлат органларига, муассасаларига ёки халқ вакилларига ариза, таклиф ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга. Аризалар, таклифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган тартибда ва муддатларда кўриб чиқилиши шарт” [16, Б.10].

Мустақиллик йилларида Конституцияда мустаҳкамланган шахсларнинг мурожаат қилиш ҳуқуқи “Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги, “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги каби қонунлар билан мустаҳкамланди.

1994 йил 6 майда Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинган бўлиб, унинг 5-моддасида оммавий ахборот воситаларига йўлланган мурожаатлар хусусида сўз боради:

“Фуқароларнинг оммавий ахборот воситаларига йўллаган мурожаатларидан жамоат фикрини ўрганиш ва матбуотда акс этириш учун фойдаланилади.

Ҳал этилиши оммавий ахборот воситаларининг ваколатига тааллуқли масалаларга доир фуқароларнинг мурожаатлари ушбу Қонунга мувофиқ кўриб чиқилиши лозим” [19].

2002 йилнинг 13 декабрида “Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни янги таҳрирда қабул қилинган [20]. Мазкур қонун 2014 йил 3 декабрида қабул қилинган ЎРҚ-378-сонли “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунга кўра ўз кучини йўқотган. Ушбу қонуннинг 7-моддаси “Мурожаатлар ва оммавий ахборот воситалари” деб номланиб, унда шундай дейилади:

“Давлат органларига оммавий ахборот воситалари тахририятларидан келиб тушган мурожаатлар ушбу Қонунда назарда тутилган тартибда ва муддатларда кўриб чиқилади.

Оммавий ахборот воситаларига йўлланган мурожаатлардан оммавий ахборот воситалари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жамоатчилик фикрини ўрганиш ва ақс эттириш учун фойдаланилиши мумкин” [17].

2016 йил 28 декабрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш бўйича самарали механизмлари татбиқ этилишига асос бўлиб, ушбу ҳуқуқий ҳужжат асосида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонаси ва Халқ қабулхоналари ташкил этилди. Ушбу Фармон асосида Президент девонида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхонаси, шунингдек Қорақалпоғистон Республикасида, вилоятларда ва Тошкент шаҳрида, республиканинг ҳар бир тумани ва шаҳарида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналари ташкил этилди.

Бунинг узвий давоми сифатида, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан 2017 йил “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” деб эълон қилинди. Ушбу йил давомида мурожаатлар билан ишлаш тизими янада ривожланиб, халқ билан давлат органлари ўртасида очик мулоқот йўлга қўйилди.

2017 йил 11 сентябрда ЎРҚ-445-сонли “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни қабул қилинган. Ушбу қонунда юқоридаги 7-моддага ўзгартиш киритилган:

“Оммавий ахборот воситалари тахририятларидан келиб тушган мурожаатлар ушбу Қонунда назарда тутилган тартибда ва муддатларда кўриб чиқилади.

Оммавий ахборот воситаларига йўлланган мурожаатлардан оммавий ахборот воситалари тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ жамоатчилик фикрини ўрганиш ва ақс эттириш учун фойдаланилиши мумкин” [18].

Кўриб турганимиздек, Ўзбекистонда ҳар бир шахснинг мурожаат қилишга оид конституциявий ҳуқуқдан тенг фойдаланиш имконияти тўлиқ йўлга қўйилган. “Халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қилиши керак” деган тамойилни давлат ва жамият ҳаётига татбиқ этиш борасида жуда катта ишлар амалга оширилмоқда.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ (LITERATURE REVIEW)

Бугунги кунда фуқаролик жамиятини барпо этиш, давлат учун муҳим қарорларни қабул қилишда, жамоатчиликнинг кенг иштирокини таъминлаш, халқ билан очик мулоқот ўрнатиш, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолиятининг очиклигини таъминлаш, уларнинг фаолияти устидан жамоатчилик назорати механизмини ўрнатиш каби масалалар кўпчилик тадқиқотчиларнинг диққат марказидаги масаладир [9].

Жумладан, М.Н. Инатовнинг тадқиқоти фуқароларнинг давлат ва жамоат ташкилотларига юборган хатларни жамоатчилик кайфиятини ўрганиш, жамиятнинг ҳақиқий ҳолатини аниқлашга хизмат қиладиган тарихий манба сифатида ўрганишга бағишланган [5].

Бир қатор тадқиқотларда совет давлати ва коммунистик партия томонидан ўтказилган қайта қуриш сиёсати, бу даврда Ўзбекистонда кечган мураккаб ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий жараёнлар, шу жумладан оммавий ахборот воситалари тараққиёти ёритилган, бироқ ОАВнинг фуқаролар мурожаатлари билан ишлаши масаласи алоҳида тадқиқ этилмаган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ (RESEARCH METHODOLOGY)

Тадқиқотда қўйилган вазифаларни ҳал қилиш учун, тарихий ҳодисаларнинг сабаб-оқибатларини таҳлил қилишни талаб қилувчи тарихийлик, объективлик, тизимлилик, контент-таҳлил каби методологик тамойиллардан фойдаланилди. Тарихий маълумотлар, далиллар, ҳодисалар ва воқеаларни ёритишда тарихий таққослаш ва мантиқий умумлаштириш тамойилларига алоҳида эътибор қаратилди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР (ANALYSIS AND RESULTS)

Шарқ давлатлари кўп асрлик тараққиётининг барча босқичларида миллий давлатчилик ривожини белгилаб берадиган энг муҳим таркибий қисмлардан бири бошқарув тизими ва мурожаат институти масаласи бўлиб келган. Жумладан, Низомулмулк ўзининг “Сиёсатнома” асарида шундай ёзади: “Подшоҳ ҳафтада икки кун зулм кўрганларни қабул қилиб, золимларнинг додини бериб, жазолаб ва раият сўзларини бевосита эшитиб бориши керак. Муҳим бўлган аризаларни қабул қилиб, ҳар бирига жавоб бериши лозим. Агарда, “подшоҳ додхоҳларни олдиға чақириб, ҳафтада икки маротаба уларнинг сўзларини эшитади ва золимларнинг жазосини беради”, деган хабар мамлакатга тарқалса, унда золимлар қилмишларининг оқибатини ўйлаб, кўрқиб бедодлик қилмайдилар” [8, Б. 20].

Амир Темур даврида даргоҳда арзбеги лавозими жорий этилган. Бу лавозимни эгаллаб турган шахсга даргоҳга арз-дод, шикоят билан келганлар ҳамда мамлакатда содир бўлаётган воқеаларга ўз муносабатини билдирувчиларни қабул қилишни уюштириш, тушган арзлар, шикоят ва таклифларни олий ҳукмдорга етказиб туриш вазифаси юклатилган [9, Б. 8].

Собиқ совет шўролари даврида ҳам фуқароларнинг таклиф, ариза ва шикоятларини кўриб чиқиш бўйича бир қатор қарор ва қонунлар қабул қилинган эди. Жумладан, 1968 йилнинг 12 апрелида СССР Олий Советининг “Фуқароларнинг таклиф, ариза ва шикоятларини кўриб чиқиш тартиби ҳақида”ги №2534-VII сонли фармони [2, Б. 144] қабул қилинган бўлиб, у шу йилнинг 26 июнида қабул қилинган “Фуқароларнинг таклиф, ариза ва шикоятларини кўриб чиқиш тартиби ҳақида”ги СССР Олий Советининг фармонини тасдиқлаш тўғрисида”ги №2830-VII сонли Қонун [3, Б. 237] билан жорий этилган. Ушбу қарор ва қонунларга 1980, 1988 йилларда бир қатор ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган [4, Б. 192].

Бироқ ушбу фармон ва қонунлар фақат номига мавжуд бўлиб, оддий инсонларнинг ўз кундалик ҳаётларидаги муаммолар, давлат мансабдорларининг бошбошдоқликларидан шикоят қилиб қонун доирасида тегишли мутасадди ташкилотларга ёзган мурожаатлари адолатли кўриб чиқилмас эди.

Собиқ СССР ҳукмронлигининг сўнгги йилларида юзага келган мураккаб вазиятда М.С. Горбачев бошчилигидаги ҳукумат томонидан эълон қилинган ўз ғояларини қисман ўзгартириши, иш услубининг янги шакллари излаб топиши, қисқаси, империячилик сиёсатини ва мавжуд тузумни сақлаб қолиш учун қандайдир ўзгариш қилиш йўлида эълон қилган “қайта қуриш” сиёсати даврида ошкоралик, фикрлар хилма-хиллиги ғоялари эълон қилинди. Гарчи қайта қуриш сиёсати ижтимоий соҳада муайян бир ўзгаришларга олиб келган бўлса-да, иттифоқдош миллий республикалар, шу жумладан, Ўзбекистонда юзага келган вазият танглигича қолаверди.

Шунга қарамасдан, қайта қуриш маълум маънода ошкоралик, демократия ва фикрлар хилма-хиллигининг кучайишига имконият яратди. 1986 йилда КПСС XXVII съездида “ошкораликни тўхтаб қолмайдиган тизимга айлантириш” учун “халқ нафақат давлат миқёсида ҳал қилинаётган нарсаларни, балки маҳаллий партия ва совет органлари, корхоналар маъмуриятлари ва қасаба уюшмалари томонидан қандай қарорлар қабул қилинаётгани билиши”, ҳар бир фуқаро “аппаратнинг фаолияти ҳақида зарур ахборотни олиши” [7, Б. 55, 57, 60] кераклиги ҳақидаги масала кўтарилди.

КПСС МКнинг 1987 йилнинг январидеги Пленумида “ошкораликни кафолатловчи ҳуқуқий актларни” [6, Б. 33] ишлаб чиқиш вазифасини қўйилди. Ушбу ҳужжатлар давлат ва жамоатчилик ташкилотлари фаолиятида юқори даражадаги очиклигини таъминлаши, инсонларга ижтимоий ҳаётнинг ҳар қандай масаласида ўз фикрини билдиришга ҳаққоний имконият беришни назарда тутарди.

Қайта қуриш даври матбуоти фаолиятини таҳлил қилиш ушбу давр оммавий ахборот воситаларининг жамиятдаги муаммоларни ёритишда анча фаоллашганлигини кўрсатади. Бу ҳолат айниқса инсонларнинг газета ва журналлар таҳририятига мурожаатларининг сони ошишида ва оммавий ахборот воситаларининг ушбу мурожаатларга муносабатида намоён бўлади.

Совет тузуми даврида хатлар нафақат айрим шахслар ўртасидаги, балки шахс ва давлат ўртасидаги энг кенг тарқалган мулоқот воситаси ҳам ҳисобланади. Оммавий ахборот органига йўлланган хатлар ҳам фуқароларнинг расмий мурожаати сифатида “кенг жамоатчилик кайфиятини ўрганиш, жамиятнинг ҳаққоний ҳолатини аниқлаш, унинг алоҳида ижтимоий гуруҳлари, шахс-унинг менталитети, кайфияти, ўз ҳаёти ва турмушига берадиган баҳоси, яъни ҳукмрон тузум тарихини эмас, балки халқ тарихини тўлароқ англашга катта имконият яратиб беради” [5, Б. 6].

Қуйидаги жадвалда 1986-1991 йилларда айрим газета ва журналлар таҳририятига келиб тушган мурожаатлар сони кўрсатилган [10, 11, 12, 13, 14, 15].

Рўзномалар таҳририятига фуқаролардан тушган мактублар тўплами

Таҳририят	Даври	Мактублар сони
“Совет Ўзбекистони” газетаси	26.02 – 09.12.1986	25
	03.01.1987 – 23.01.1988	43
“Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетаси	05.01.1985 – 4.07.1988	55
“Ёш ленинчи” газетаси	08.12.1986 – 02.01.1991	41
“Правда Востока”	26.07.1987 – 02.12. 1988	10
“Қишлоқ ҳақиқати”	27.01 – 23.10.1987	6

Кўриниб турибдики, кўплаб инсонлар ўз муаммоларини ҳал қилишда давлат идораларидан ёрдам ола олмагач, сўнгги умид сифатида газета ва журналлар таҳририятига мурожаат қилишган.

Мурожаатларнинг мазмуни ҳам турли-туман, улар орасида шахсий муаммолар ҳам, жамиятнинг оғриқли муаммолари ҳам ўз аксини топган. Хусусан, 1985 йил 5 январда “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетаси муҳаррири О.Ёкубов номига Бухоро вилояти Шофиркон тумани “Жданов” колхозини Шехлар қишлоғида истиқомат қилувчи фуқаро Бахшилла Яхъёев номидан ёзилган мактубда унинг отаси Раҳмон Яхъёевга қилинган тухмат туфайли ўзини осиб қўйганлиги баён этилган [15, В.2-3].

1986 йил 8 апрелда фамилиясини ўзгартириб кўрсатган фуқаро К. Нурматов ўз мактубида мактаб ўқувчиларининг пахта теримига жалб этилаётганлиги, уларнинг оғир шароитда ишлаётганлиги ҳақидаги ўз фикрларини билдирган [15, В. 22-25]. Жумладан, мактубда ўқувчилар эрталаб фақат булка нон ва шакар чой ичиши, гўшт бир ҳафтада бир берилиши, фельдшер уларнинг ҳолидан ҳафтада фақат бир марта хабар олиши ёзилган.

Қайта қуриш ошкоралик, демократия руҳи инсонларда ўз ҳаётини ўзгартиришга ишонч туғдирганлиги хатлардаги мулоҳазалар дадил ва ошкора айтилаётганида ҳам намоён бўлган. Уларда камчиликларга муросасиз бўлиш, бюрократизм иллатларини фош этиш, танқид ва ўз-ўзини танқидини кучайтириш бугунги куннинг вазифаси эканлиги уқтирилган.

Айниқса, рус тилида чоп этилган “Правда Востока” газетаси таҳририятига ёзилган хатлар жамиятда содир бўлаётган ижтимоий-сиёсий ўзгаришларга фуқароларнинг анча фаол муносабати билан ажралиб туради. Жумладан, Савдо-саноат палатасининг Львов бўлими товар экспертизаси бюросининг собиқ раҳбари В.И. Рыжак “Правда Востока” газетасининг 1987 йил 20-июнь сонидан чоп этилган “Анатомия взяточества” ҳамда “Аргументы и факты” газетасининг 1987 йил 25 июлда чоп этилган “Взятка в полмиллиона” мақолаларининг таъсирида ёзган мақоласида ўз бошидан ўтказган коррупция ҳолатлари ҳақида мулоҳазаларини баён этган [14, В.1].

1989 йилда “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетаси таҳририятига келиб тушган мурожаатларнинг кўп қисмида ҳуқуқни ҳимоя қилиш органларининг ишидан норозилик акс этган. Хусусан, Андижон туманидан М.Собирова бувисини машина уриб кетганини, ҳайдовчи эса жазосиз қолаётганини ёзса, бошқа мактубда 2 ёшли Баҳромжонни маст ҳолда рул бошқараётган ҳайдовчи босиб ўлдирганлиги ёзилган. “Турмуш ўртоғимни уриб кетган энгил машина ҳайдовчисига қонуний чора кўрилмади, Нарпай тумани ички ишлар бўлимига қайта-

қайта мурожаат қилдим, яқинда улардан “жиной иш бекор қилинди”, деган мазмунда жавоб олдим”, деб ёзади Ҳ.Абдурахмонов [21, Б.5].

“Правда Востока” газетаси таҳририятига келиб тушган мактублар мазмуни жиҳатидан жуда ранг-баранг: Тошкент кечки университети семинари раҳбари, иқтисод фанлари номзоди И.Муракаев “Как идет перестройка (“Қайта қуриш қандай кетмоқда”)” [14, В. 3-6], уруш фахрийси, истеъфодаги полковник Е.В. Кримонтнинг “Критерий честности – “Правда” (“Ҳалоллик мезони-ҳақиқат”)” [14, В. 7-12] ва Олий Совет ҳамда маҳаллий советларга сайловлар тўғрисидаги мактублари, уруш ва меҳнат фахрийси Беляковнинг Сталин ва қайта қуриш ҳақидаги мулоҳазалари баён этилган мактублари [14, В. 13-15, 16-17, 18-19], А.Курышевнинг 1989 йилнинг 27 декабридаги Гдлян-Иванов иши ҳақида “Моё мнение” (“Менинг фикрим”) деб номланган мактуби [14, В. 34], экскаватор машинисти А.П. Чебановнинг қайта қуриш тақдири ва партиянинг янги шароитлардаги роли ҳақида 1989 йил 29 ноябри ва 12 декабрида, 1990 йил 21 январдаги мактублари [14, В. 36, 37-40, 41-46] шулар жумласидандир.

“Совет Ўзбекистони” газетасининг 1986 йил 23 майида “Мактаб ислоҳоти: изланиш, ташаббус, тажриба” рукни остида чоп этилган “Ўтилмаган дарс сабоқлари” мақоласи Наманган вилояти Задарё туманидан А.Ниёзов йўллаган мактуб асосида ёзилган [10, В.14-21]. Муаллиф ўз мактубида Наманган вилоятида мактаб ўқувчиларининг қишлоқ хўжалик ишларига жалб этилишига чек қўйилганлиги ҳақидаги фикрларини баён этган. Туман халқ маориф бўлими мудирини Ж. Маҳмудов бу борада шундай фикрлар билдирган: “Ҳар йили 85-90 минг соат, қарийб уч ойлик дарс ўтилмай қоларди. Ёки беш йилда бир ўқув йили йўқотилар эди” [10, В.18].

“Совет Ўзбекистони” газетаси таҳририятига ёзилган мактубларда ҳам газетхонларнинг уларни қийнаётган кўплаб ижтимоий ва маиший маммолар ҳақида фикрлари ўз аксини топган. Жумладан, О.Собиров 1987 йилнинг 3 январида таҳририятга ёзган “Тарих ва тарихий тараққиёт” деб номланган мактубида Ўзбекистоннинг олий ва ўрта махсус билим юртларида Ватанимиз тарихини ўқитишнинг зарурлиги ҳақидаги ўта долзарб фикрларни баён этган [11, В. 1-3].

Тошкент давлат медицина институти фалсафа кафедраси доценти, ф.ф.н. Я.Турдимухамедовнинг “Жамиятни ривожлантиришнинг муҳим долзарб масаласи” деб номланган мактубида КПСС МКнинг “Мамлакатда олий ва ўрта махсус таълимни қайта қуришнинг асосий йўналишлари” ҳақидаги лойиҳаси хусусидаги фикр-мулоҳазалари билдирилган. У ўз мактубида медицина институтида ижтимоий фанларни ўқитиш муаммолари ҳақида фикр юритган [10, В.89-94].

Агар советлар ҳукмронлиги даврида Ўзбекистон тарихини ўқитишга етарлича аҳамият берилмаганлигини ҳисобга олсак, бу фикрлар қайта қуриш даврида кишиларнинг маданият ва миллий кадриятларни тиклаш, ўз тарихини ўрганишга бўлган интилишининг кучайганлигидан далолат беради.

“Қишлоқ ҳақиқати” газетаси таҳририятига келиб тушган мактублар эса қишлоқ аҳолисининг ўша вақтдаги оғир меҳнат ва яшаш шароитидан далолат беради. Шунингдек, бу мактубларда ўша вақтда жамият иллоти сифатида кўшиб ёзиш ва кўзбўямачиликлар ҳақида мулоҳазалар кўп учрайди. Жумладан, Чироқчи туманидаги “XXIV партсъезд” колхозида меҳнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги бўйича инженер А.Йўлдошев ушбу газетанинг 1987 йил 21 январда чоп этилган “Кадрлар сиёсати бузилгач” сарлавҳали мақола таъсирида мактуб ёзиб, ўзи фаолият юритаётган колхозда кадрлар тайинлашда қариндош-уруғчиликка йўл қўйилаётгани, давлатга гўшт топшириш режаси бузилаётгани ҳақида фикрларини баён этган [13, В. 6-9]. Бироқ Қашқадарё вилоят кўмитаси котиби А.Мўминов ўзининг таҳририятга йўллаган жавоб хатида ушбу фактлар тасдиқланмаганлигини хабар қилган [13, В.2].

Худди шу каби кўшиб ёзишлар, кўзбўямачиликлар ва қишлоқдаги оғир шароит ҳақидаги мулоҳазалар Булунғур тумани Гагарин номли совхознинг 1-бўлими, 3-бригадасида

истиқомат қиладиган Э.Исроиловнинг мактубларида (“Йўлдаги тошлар-асабли бошлар”, “Юзакичилик ва ҳақорат”) ҳам ўз ифодасини топган [13, В.13-14, 17, 18-19].

Ҳамма газета ва журналларда хатлар ва оммавий ишлар бўлимлари ҳамда фуқаролардан келган мактублар чоп этиладиган рукнлар мавжуд бўлган. Жумладан, “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасида “Куюнчак газетхонлардан хатлар” рукни ташкил этилган бўлиб, унда фуқароларнинг жамиятдаги турли муаммолар ҳақидаги мактублари бериб борилган. Газетанинг фуқаролар мурожаатларини бефарқ қолдирмаганлиги сабабли улардан келаётган хатлар сони ортиб борган. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасининг 1989 йил №6 (3006) сонида ёзилишича, 1989 йилнинг биринчи ойида газета мухлисларидан келган хатлар жами 1565 тага етган [21, Б.5]. Газетанинг январь ойи мобайнида турли ташкилот ва идоралардан 55-та расмий жавоб хатлари олганлиги редакцияга йўлланган шикоят, хатларда кўтарилган масала ва муаммоларни ўз вақтида кўриб, уларни ечишга ҳаракат қилинганлигидан далолат беради.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, жамиятда фуқароларнинг мурожаатларига доимий эътибор ниҳоятда муҳим масаладир. Чунки фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги қанча юқори бўлса, жамият тараққиётига тўсиқ бўладиган муаммолар шунча тез бартараф этилади. Фуқароларнинг мурожаатлар – ариза, таклиф ва шикоятлари давлат сиёсати асосий йўналишларининг қай даражада самарали амалга оширилаётганлигини баҳоловчи асосий мезонлардан биридир. Бу ҳолат инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, давлат органларининг халқ билан алоқаларини мустаҳкамлаш, давлат ва ижтимоий ҳаётдаги муҳим масалаларнинг ҳал этилишида аҳолининг фаол иштирок этиши учун муҳим восита сифатида хизмат қилади.

Қайта куриш даврида фуқаролар мурожаатларининг оммавий ахборот воситаларига йўлланиши, бу даврда асосий принциплардан бири саналган ошкораликнинг жамият ҳаётига кириб кела бошлаганлигини ва унда ОАВ ролининг ошиб борганлигини кўрсатади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида // <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ведомости Верховного Совета СССР. – М.: Издание Верховного Совета СССР, 1968. – № 17 (24 апреля). – 241 – 256 с.
3. Ведомости Верховного Совета СССР. – М.: Издание Верховного Совета СССР, 1968. – № 27 (3 июля). – 385 – 432 с.
4. Ведомости Верховного Совета СССР. – М.: Издание Верховного Совета СССР, 1980. – № 11 (12 марта). – 169 – 196 с.
5. Инатов М. Н. Ўзбекистонликларнинг расмий ташкилотларга йўллаган хатлари тарихий манба сифатида (XX аср 20 йилларнинг иккинчи ярми). Дис. ... тарих фан. номзоди. – Тошкент, 2012. – 139 б.
6. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 27-28 января 1987 г. – М.: Политиздат, 1987. – 94 с.
7. Материалы XXVII съезда КПСС. – М.: Политиздат, 1986. – 352 с.
8. Низомулмулк. Сиёсатнома (Сияр ул-мулк). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – 240 б.
9. Обращение граждан – важный фактор развития диалога с народом. Методическое пособие. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2018. – 100 с.
10. Ўз МА, Р-2806-жамғарма, 1-рўйхат, 11 – йиғмажилд.
11. Ўз МА, Р-2806-жамғарма, 1-рўйхат, 12 – йиғмажилд.
12. Ўз МА, Р-2806-жамғарма, 1-рўйхат, 153 – йиғмажилд.
13. Ўз МА, Р-2806-жамғарма, 1-рўйхат, 171 – йиғмажилд.
14. Ўз МА, Р-2806-жамғарма, 1-рўйхат, 51 – йиғмажилд.
15. Ўз МА, Р-2806-жамғарма, 1-рўйхат, 89 – йиғмажилд.

16. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007. – 40 б.
17. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисида // <https://lex.uz/docs/2509996>
18. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисида // <https://lex.uz/docs/3336169>
19. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Фуқароларнинг муурожаатлари тўғрисида // <https://lex.uz/docs/75892>
20. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Фуқароларнинг муурожаатлари тўғрисида // <https://lex.uz/docs/76412>
21. Хатлар кўмакчимиз // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1989, №6 (3006). – Б 5.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000